

**“EKOLOGIK ADOLAT VA IJTIMOY ADOLAT
O‘RTASIDAGI MUNOSABAT”**

Eshchonov Qobuljon

Qoraqalpog‘iston qishloq xo‘jaligi va
agrotexnologiyalar instituti talabasi

eshchonovqobul@gmail.com

Annotatsiya: Ekologik adolat va ijtimoiy adolat bir-biriga chambarchas bog‘liq tushunchalardir, chunki har ikkisi ham adolatli va barqaror jamiyat qurishga qaratilgan. Ekologik adolat atrof-muhit resurslarini teng taqsimlash, ularning oqilona foydalanilishi va ekologik xavfsizlikka bo‘lgan huquqlarni himoya qilishni nazarda tutadi. Ijtimoiy adolat esa jamiyatdagi barcha guruhlarining teng huquq va imkoniyatlarga ega bo‘lishini ta‘minlash, qashshoqlikni kamaytirish va ijtimoiy notenglikni bartaraf etishga intiladi.

Kalit so‘zlar: Ijtimoiy adolat, barqaror rivojlanish, atrof-muhitni muhofaza qilish, iqlim o‘zgarishi, tabiiy resurslar, ekologik notenglik, ijtimoiy tenglik, zaif ijtimoiy guruhlar.

**"THE RELATIONSHIP BETWEEN ENVIRONMENTAL JUSTICE AND
SOCIAL JUSTICE"**

Eshchonov Kabuljan

Karakalpakstan agricultural and
student of the Institute of agrotechnologies

eshchonovqobul@gmail.com

Annotation: Environmental justice and social justice are closely related concepts, as both are aimed at building a just and sustainable society. Environmental justice

implies equal distribution of environmental resources, their rational use and protection of rights to environmental safety. Social justice seeks to ensure that all groups in society have equal rights and opportunities, reduce poverty and eliminate social inequality.

Key words: Social justice, sustainable development, environmental protection, climate change, natural resources, environmental inequality, social equality, vulnerable social groups

Kirish. Hozirgi vaqtda insoniyat global ekologik muammolarga, jumladan, iqlim o'zgarishi, resurslarning kamayishi va atrof-muhitning ifloslanishiga duch kelmoqda. Biroq, bu muammolarning ta'siri jamiyatning barcha sohalarida notekis taqsimlangan. Ekologik inqirozning og'ir oqibatlaridan aynan ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlar - kambag'allar, mahalliy jamoalar va rivojlanayotgan mamlakatlar jabr ko'rmoqda. Shu bois ekologik adolat va ijtimoiy adolat o'rtasidagi munosabatlarni chuqur o'rganish zamonaviy dunyoning dolzarb muammolaridan biridir. Adolat ijtimoiy-falsafiy, axloqiy va huquqiy tushunchadir. U kishilarning ijtimoiy-siyosiy ongida muhim o'rin tutadi. U muayyan ijtimoiy guruhlar va shaxslarning idrokini aks ettiradi. Bu tushuncha orqali siyosiy xulq-atvor, huquq va burch normalari, axloqiy munosabatlar, mehnat va mukofot, jinoyat va jazo, xizmat va uni tan olish, qadr-qimmatni tan olish va hokazolar baholanadi. Adolat tushunchasi muayyan munosabatlar bilan belgilanadi. Adolatning ijtimoiy-falsafiy jihati jamiyat a'zolari o'rtasidagi turli munosabatlarda o'zaro tenglikni nazarda tutadi. Axloqiy jihat shaxslararo munosabatlarda bir-birining qadr-qimmatini kamsitmaslik va axloqiy qoidalarga rioya qilishni nazarda tutadi. Odil sudlovning huquqiy jihati qonunlarga rioya qilishni, siyosiy jihati esa adolat qoidalari asosida davlatni boshqarishni, fuqarolarning shikoyatlarini ko'rib chiqishni o'z ichiga oladi. Rivojlangan jamiyatda adolat har bir inson o'z mehnati, korxonasi va aql-zakovati bilan orttirgan mulki hisobiga yashab turgan demokratik qonunlar asosida ish yuritishini talab qiladi. Davlat fuqarolar tomonidan o'z faoliyatida adolat qoidalari va qonunlarga rioya etilishini nazorat qiladi, jamiyat a'zolari mulkining daxlsizligini va qonun oldida tengligini ta'minlaydi.

Ekologik adolat odamlarning atrof-muhitdan teng foydalanish huquqlarini himoya qilishni va tabiiy resurslarning adolatli taqsimlanishini ta'minlashni o'z ichiga oladi. Bu kontsepsiya, bir tomondan, atrof-muhitga zarar etkazuvchi faoliyat oqibatlarini kamaytirishga qaratilgan bo'lsa, ikkinchi tomondan, ekologik siyosatda ijtimoiy tengsizlikning oldini olishga qaratilgan.

Ijtimoiy adolat - bu jamiyatdagi barcha odamlarning teng huquq va imkoniyatlarga ega bo'lishini ta'minlashga qaratilgan tamoyillar majmuidir. Bu tamoyil qashshoqlikni kamaytirish, ta'lim, sog'liqni saqlash va bandlik kabi sohalarda tenglikni qo'llab-quvvatlaydi.

Ekologik va ijtimoiy adolatning o'zaro bog'liqligi ko'plab misollarda yaqqol namoyon bo'ladi. Masalan, sanoat chiqindilari va havo ifloslanishidan zarar ko'rgan hududlar ko'pincha kam ta'minlangan jamoalarda joylashgan. Toza ichimlik suvi yoki unumdor yer kabi resurslar cheklangan bo'lsa, ularning taqsimlanishi ham ijtimoiy nizolarga olib kelishi mumkin.

Atrof-muhit siyosatida ijtimoiy adolat tamoyillari hisobga olinmasa, muammolar yanada kuchayadi. Ijtimoiy zaif guruhlar ekologik inqirozlardan ko'proq aziyat chekmoqda, chunki ular o'zlarini himoya qilish yoki muqobil resurslardan foydalanish imkoniyatidan mahrum.

Barqaror rivojlanish ekologik va ijtimoiy adolatni birlashtiruvchi yondashuvni talab qiladi. Bu yo'nalishda quyidagi qadamlar muhim:

1. Adolatli siyosatlar ishlab chiqish: Ijtimoiy jihatdan zaif jamoalarning manfaatlarini hisobga oluvchi ekologik siyosat va dasturlarni ishlab chiqish.
2. Tabiiy resurslardan barqaror foydalanish: Resurslar iste'moli va taqsimotida tenglikni ta'minlash, shuningdek, kelajak avlodlar manfaatlarini hisobga olish.

Foydalanilgan adabiyotlar

- 1.Rawls, J. (1971). A Theory of Justice. Harvard University Press.
- 2.Schlosberg, D. (2007). Defining Environmental Justice: Theories, Movements, and

Nature. Oxford University Press.

3.Martinez-Alier, J. (2002). The Environmentalism of the Poor: A Study of Ecological Conflicts and Valuation. Edward Elgar Publishing.

4.Pellow, D. N. (2002). Garbage Wars: The Struggle for Environmental Justice in Chicago. MIT Press.

5.Sen, A. (2009). The Idea of Justice. Harvard University Press.

6.UNDP (2020). Human Development Report 2020: The Next Frontier – Human Development and the Anthropocene.